

НОВЫЙ ЭТАП В ОЦЕНКЕ СОЭ: ПЕРСПЕКТИВЫ КИНЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА АГРЕГАЦИИ ЭРИТРОЦИТОВ

Хусанова Раънохон Муродовна

Ташкентский международный университет КИМЁ, 4 курс

Научный руководитель:

DSc и.о.доцента кафедры “Клинических дисциплин”

Н.И. Мухамеджанова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411648>

Классические методы измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ), демонстрируют ряд ограничений, таких как чувствительность к внешним условиям, погрешности на этапе подготовки и субъективность интерпретации. В условиях цифровизации медицины и высоких требований к скорости и точности лабораторной диагностики растёт актуальность кинетического метода оценки агрегации эритроцитов.

Цель исследования. Оценить значимость и преимущества автоматизированного кинетического метода СОЭ в сравнении с традиционными методиками.

Материалы и методы. В исследовании рассматривается кинетический метод, реализованный как в специализированных анализаторах СОЭ, так и в составе мульти параметрических гематологических систем. Технология позволяет в течение 1–3 минут оценивать не только СОЭ, но и свыше 30 параметров гемограммы с высокой воспроизводимостью.

Результаты исследования. Кинетический метод демонстрирует 94–99% корреляции с эталонным методом Вестергрена и обладает рядом преимуществ: минимизация человеческого фактора, независимость от подготовительного этапа, возможность интеграции с системами искусственного интеллекта для автоматической интерпретации результатов. Всё это повышает клиническую ценность показателя и его оперативность.

Выводы. Кинетическая оценка агрегации эритроцитов представляет собой перспективную альтернативу устаревшим методам СОЭ, которая в условиях стремительного развития лабораторных технологий приобретает всё большее значение, обеспечивая высокую воспроизводимую, минимальные преаналитические ошибки и позволяет получать комплексные гематологические данные в кратчайшие сроки. Благодаря возможности интеграции, данный подход не только повышает точность измерения СОЭ, но и ускоряет клиническое принятие решений, что особенно важно при ведении пациентов с воспалительными, инфекционными и аутоиммунными заболеваниями.